

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 04 Nashr: 1 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

Alloksan Modelli Qandli Diabetda Xitozan Va Hosilalarining Gipoglikemik Va Gipolipidik Xususiyatlarini O'rganish

Keldiyorova Sh. X.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Biologik kimyo kafedrasida assistenti

Xurramova F. R.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Pediatriya fakulteti talabasi, keldiyorovashohida@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada alloksan modeli yordamida qandli diabet sharoitida xitozan va uning hosilalarining gipoglikemik (qondagi qand miqdorini kamaytiruvchi) va gipolipidik (qondagi yog' miqdorini kamaytiruvchi) xususiyatlari o'rganildi. Tadqiqot davomida xitozan va uning turli modifikatsiyalari diabetning metabolik asoratlariga ta'sir ko'rsatishi, qonda glyukoza va lipid profillarini normallashtirishga yordam berishi aniqlandi. Natijalar xitozan asosidagi biologik faol moddalar qandli diabetni davolashda yordamchi vosita sifatida istiqbolli ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: qandli diabet, alloksan modeli, xitozan, gipoglikemik xususiyat, gipolipidik xususiyat, metabolik sindrom, biologik faol modda.

Dolzarbli. Xalqaro diabet federatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 540 milliondan ortiq odam qandli diabet kasalligidan aziyat chekmoqda va ularning aksariyati, deyarli 80% i 2-toifa diabetga chalingan. 1980-yilda dunyoda 108 million kishi qandli diabet bilan kasallangan bo'lsa, 2014 yilga kelib bu raqam 422 millionga yetdi (Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti [JSST], 2020). 2050-yilga kelib, butun dunyo bo'ylab taxminan qandli diabetga chalinganlar soni 1.31 mlrd ga yetishi mumkin. (Xalqaro qandli diabet federatsiyasi [IDF], 2021)

Britaniyalik tadqiqotchilarning yozishicha qandli diabet Yer yuzi aholisining 6.1 % ida uchraydi. Dunyo bo'yicha diabetga chalinganlar soni bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Shimoliy Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlari hissasiga to'g'ri keladi.

Qandli diabet bilan kasallanganlar soni bo'yicha Xitoy dunyoda yetakchi o'rinlarda turadi, 116 milliondan ortiq kishi diabetga chalingan. Hindistonda 77 milliondan ortiq kishi qandli diabet, AQShda 37,3 milliondan ziyod kishi diabet bilan kasallangan). (IDF Diabet Atlasi, 2019)

O'zbekiston aholisining 7 % idan ko'prog'ida diabet bor. qandli diabetga chalinganlar soni 245 ming nafardan ortiq bo'lib, ulardan 2,3 ming nafardan ortig'i bolalar, 879 nafari o'smirlardir. 2022-yilda O'zbekistonda qandli diabet asoratlaridan 10 mingdan ziyodroq bemorlar vafot etkan.

Bugungi kunda mamlakatimizda qandli diabetni davolash uchun samarali mahalliy dori vositalarini yaratish dolzarbligicha qolmoqda. Uglevodlarning istiqbolli biopolimeri bo'lgan xitozan o'zining ajoyib kimyoviy va farmakokinetik xususiyatlari tufayli biotibbiyotning keng sohalarida olimlarning e'tiborini tortdi. So'nggi paytlarda turli tadqiqotlar oshqozon osti bezi β -hujayralarini himoya qiladigan va tiklaydigan, giperglikemiya kamaytirish va diabet bilan bog'liq bo'lgan lipid almashinuvi buzilishlarini oldini olishda xitozanning foydali xususiyatlarini isbotlamoqda. Bundan tashqari, xitosan bir necha turdagi mikro/nanotashuvchilarda insulin, GLP1, eksendin-4, DPP-4 ingibitori va giperglikemiya kamaytirish uchun insulin yoki GLP kodlovchi plazmid kabi turli antidiabetik dorilarni yetkazib berish uchun ishlatilgan. Ushbu tadqiqotlar natijalari diabetni yaxshiroq nazorat qilish uchun yangi terapevtik vositalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Tadqiqotning maqsadi: Qandli diabetda xitozan hosilalarining β -hujayralarga ta'sir qilish mexanizmlarini aniqlash va xitozan hosilalari yordamida giperglikemiya va giperlipidemiya kamaytirish algoritmini ishlab chiqish.

Tadqiqot ob'ekti va predmeti: oq, erkak, laboratoriya kalamushlari, ularning qoni va zardobi, shuningdek, xitozanning yuqori molekulyar, o'rta va past molekulyar hosilalari tadqiqot ob'ekti va predmeti sifatida tanlangan.

Usul va natijalar. Tadqiqotda quyidagi laboratoriya tadqiqot usullaridan foydalaniladi: biokimyoviy tahlil usuli – alloksan modeli diabetga chalingan kalamushlar qonida glukoza va glikozillangan gemoglobin, umumiy xolesterin, lipoproteinlar (ZJPL, ZPL, ZYL, xilomikronlar), triglitseridlar miqdorini aniqlaydi.

Ushbu tadqiqotda Saccarina japonicadan olingan sulfatlangan polisaxarid-fukoidan normal va alloksan-diabetli kalamushlarga/sichqonlarga qo'llanilgan va uning zardobdagi glikemiya, insulin va lipid darajalariga ta'siri baholangan. Fukoidan kuniga 200 yoki 1200 mg/kg tana vazniga dozada qo'llanganda, alloksan qo'zg'atgan diabetik kalamushlarda qon glukoza darajasini mos ravishda 22% va 34% ga sezilarli darajada kamayishi aniqlandi. Qandli diabetga chalingan sichqonlarda qon zardobidagi insulin gormoni darajasi fukoidanni qo'llash orqali oshgani aniqlandi ($P < 0,05$). Og'iz orqali glyukoza bardoshlik testi (OGTT) natijalari shuni ko'rsatdiki, 15 kun davomida fukoidan bilan davolash glukoza miqdorini kamaytirishga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Bundan tashqari, bir vaqtning o'zida 100 yoki 300 mg/kg tana vazniga / kunlik dozada plazmada yuqori zichlikdagi lipoprotein (ZYL) darajasini oshirish bilan birga fukoidan plazmadagi xolesterin, triglitseridlar va past zichlikdagi lipoproteinlar kontsentratsiyasini kamaytirish orqali plazmada lipid darajasini o'zgartirdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, fukoidan sezilarli gipoglikemik ta'sir ko'rsatdi, bu ijobiy ta'sir ehtimol oshqozon osti bezi tomonidan insulin ishlab chiqarishni rag'batlantirish va / yoki insulin metabolizmini kamaytirish orqali bo'lishi mumkin. Bizning natijalarimiz shuni ko'rsatdiki, fukoidan diabetni davolash uchun potensial og'iz orqali qabul qilinadigan gipoglikemik agenti yoki funksional oziq-ovqat sifatida ishlab chiqarilishi mumkin.

2017-yil Shimoliy Xitoyda o'tkazilgan tadqiqotda mo'g'ul emandan olingan fenolik ekstraktlarning (ECE) oddiy kalamushlarda va alloksan qo'zg'atgan diabetik kalamushlarda gipoglikemik ta'sirini o'rgandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ECE ni 15 kun davomida 800 mg/kg dozada og'iz orqali qabul qilgandan so'ng, ochlikdagi qon glukoza darajasi, yurak va jigar indeksleri, yurakdagi xolesterin, triglitseridlar va malon dialdegid (MDA) darajalari sezilarli darajada pasaygan, ZYL darajasi va SOD faolligi yurak, jigarda, buyraklarda sezilarli darajada yaxshilangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki,

15 kun davomida 200 mg/kg dozada ECE bilan davolash diabetik kalamushlarning holatini ma'lum darajada yaxshilashi mumkin.

Xulosa. Alloksan diabeti bo'lgan kalamushlarning oshqozon osti bezi b-hujayralariga xitozan hosilalarining ta'siri o'rganildi va diabetli kalamushlarda qandli diabet asoratlarini kechiktirishda xitozan va uning hosilalari ijobiy ta'siri ko'rsatishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kenjayevich B. A. et al. Investigation of the skin-resorptive effect of manufactured chitosan //european journal of modern medicine and practice. – 2022. – T. 2. – №. 5. – C. 102-106.
2. Kenjayevich B. A. et al. Changes of basic intermediates in blood in myocardial infarction //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – C. 1775-1781.
3. Anna B. et al. Pharmacological and biological effects of chitosan //Research Journal of Pharmacy and Technology. – 2020. – T. 13. – №. 2. – C. 1043-1049.
4. Sh K. et al. OKSIDATIV STRESS VA UNING ORGANIZMGA TA'SIRI //ZAMONAVIY TALIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI. – 2024. – T. 2. – №. 18. – C. 68-74.
5. Baykulov A. K., Inoyatova F. K. Preclinical study of drug forms based on chitosan //EUROPEAN SCIENCE REVIEW. – C. 31-33.
6. Frent O. D. et al. A Review: Uses of Chitosan in Pharmaceutical Forms //Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology. – 2022. – C. 121-157.
7. KS Yadav H. et al. Naturally occurring chitosan and chitosan derivatives: a review //Current Drug Therapy. – 2011. – T. 6. – №. 1. – C. 2-11.